

**KOMPOZITOR ÓSERBAY ALLANAZAROVTIŃ ÓMIRI HÁM
DÓRETIWSHILIGI**

Allamberganova Gúlnara Yusupbaevna

ÓzMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya”

kafedrası professorı, Qaraqalpaqstan xalıq baqsısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205758>

Annotaciya. Bul teziste kompozitor Óserbay Allanazarovtıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında qısqasha aytilip ótilgen.

Gilt sózi: Kompozitor, oqıtıwshı, sazende, melodist, muzıka, qosıq, tekst, ilim.

**THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI
ALLANAZAROV**

Abstract. This dissertation briefly describes the life and creative path of composer Oserbai Allanazarov.

Key word: composer, teacher, decorator, melodist, music, spoon, text, science.

**ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КОМПОЗИТОРА ОСЕРБАЯ
АЛЛАНАЗАРОВА**

Аннотация. В этой диссертации кратко рассказывается о жизни и творческом пути композитора Осербая Алланазарова.

Ключевое слово: Композитор, учитель, декоратор, мелодист, музыка, ложка, текст, наука.

Respublikağa tanılgan melodist, kompozitor, oqıtıwshı hám sazende qatarına kiredi. Ol 1954-jılı Kegeyli rayonınıń Xalqabad sovhozınıń baqsı hám girjekshi shańarağında tuwıldı. Muzıkağa qızıǵıwshılıǵı jaslayınan baslanıp onıń qalıplesiwine ákesi Allanazar baqsı járdem etken. 1971-1974-jılları Q.Ayımbetov atındaǵı mádeniy agartıw texnikumınıń xalıq sazları bóliminiń girjek saz

áspabında Q.Palwaniyazovtıń basshılıǵında texnikumdı pitkerdi. Onnan keyin sol kásip boyınsha Tashkent mámleketlik mádeniyat institutında oqıp onı ustazı J.Xodjaevtıń basshılıǵında 1980-jılı tamamladı. Sol jılları Tashkent oqıw orınlarınıń studentleri arasında shólkemlestirilgen “Aydınlar” atlı háweskerler ansamblıne basshılıq etken. Tashkent mádeiyat institutın pitkerip Ó.Allanazarov Q.Ayımbetov atındaǵı nókis mádeniyat texnikumında girjek saz áspabı boyınsha oqıtıwshı bolıp isledi. Oqıtıwshılıǵınan tısqarı texnikumda studentler vokal ansamblın, xalıq sazları ansamblın, muzıkalıq dógeregin basqarıw sıyaqlı muzıkalıq, jámiyetlik islerin alıp bardı. Muzıka dóretiw isi menen 1974-jıldan baslap shuǵıllanǵan. Ol 50 ge jaqın kópshilikke arnalǵan qosıqlar, solardan 15 ten aslamı balalar qosıqları. Saz áspablarınan girjekke, changa hám rubabqa arnalǵan pesalar dóretken, sonıń menen birge oyın muzakaların da jazǵan. Óserbay Allanazarovtıń dóretpeleri kórkemlik jaǵınan tásirsheńligi, lirikalıq sezimleri namasınıń jańalıǵı, psixologiyalıq sıpatlılıǵı arqalı kópshilikke tanılǵan. Sonday-aq, onıń shıǵarmalarınıń tiykarǵı kelbeti adamlar hám olardıń muhabbat lirikası, analıq, balalıq, házilli-satıralıq temaları bolıp sanaladı. Ó.Allanazrovtıń kóplegen namaları respublika balalar baqshaları, ulıwma bilim beretuǵın mekteplerdiń qosıq-muzıka sabaqlıǵı bagdarlamasına, mádeniy agartıw hám kórkem-óner bilim jurtlarınıń qosıq bólimi baǵdarlamalarına kirgizilgen. Onıń qosıqları Qaraqalpaqstan tele-radio koncertlerinde hám basqa jerlerde de jiyi-jiyi esitilip turadı.

“Ótip baratır” - İ.Yusupov qosıq tekstine jazılǵan bul lirikalıq hám házil qosıq sıpatında tınlawshılar tárepinen jaqsı qabıl etildi. Bunıń tiykarǵı sebebi, nama milliy ırǵaqlar menen júdá tásirli etip jazılǵan. keń diapozonda, tenor dawısı ushın jazılıp, qosıq qatarınıń sońǵı sózi qaytalanıwı arqalı tınlawshılardı ózine tartadı.

Zamanagóy muzıka iliminde muzıkalıq qubılıslar, dóretiwshilik, atqarıwshılıq óneri, nama tınlaw, qabıllaw, muzıkanı talıqlaw, shıǵarmaǵa baha

beriw usáǵan tarawlar bar. Bir ǵana muzıkalıq shıǵarmanı úyreniw arqalı biz stil hám janr, analiz, atqarıwshılıq sheberligi hám qabıllaw, muzıka tili nama dóretiwshiler, ádebiyat hám tariyxtı úyreniwge tuwra keledi. Demek muzıka insanniń turmıstı estetikalıq kóz qarastan ańlawına, tanıwına járdemlesip, onıń ruwxıy dúnyasın bayıtadı. Solay eken muzıkanı túsiniw adam ushin unamlı sezimlerdi júzege keltirip, arızıw-ármanların iske asırıwǵa, ullı baslamalardı ashıwǵa járdemlesedi. Muzıka járdeminde insan ózine ruwxıy kúsh jiger, keleshekke umtılıwshılıq payda etedi.

Demek jaslarımızdı jańa ideyalardı umtıldırıp salamat áwlad etip tárbiyalawda muzıka ónerine onıń estetikalıq mazmunına ayırıqsha áhmiyet beriw zaman talabı. Solay eken ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde muzıka sabaǵınıń ótiliwi ulken áhmiyetke ie. Ásirese baslawısh klass oqıwshılarınıń hár tárepleme jetik insan bolıp kamalǵa keliwinde muzıkanıń tutqan ornı óz aldına.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.

4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.

13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – C. 329-333.
14. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШИ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ
29. ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
39. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
40. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.

41. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғликлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH